

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA'LIM, FAN
VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

**SAMARQAND IQTISODIYOT VA SERVIS
INSTITUTI**

“Samarqand iqtisodiyot ilmiy maktabi”

**«XIZMATLAR SOHASINI STRATEGIK
RIVOJLANTIRISH ORQALI HUDUDLARDA
BARQAROR IQTISODIY O'SISH VA AHOLI
FAROVONLIGINI OSHIRISH
IMKONIYATLARI»**

**Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi
MATERIALLARI**

IV QISM

2025 yil 21-22 fevral kunlari

SAMARQAND – 2025

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

SAMARQAND IQTISODIYOT VA SERVIS INSTITUTI

TAMBOV DAVLAT UNIVERSITETI

QARSHI MUHANDISLIK IQTISODIYOT INSTITUTI

«IPAK YO‘LI» TURIZM VA MADANIY MEROS XALQARO UNIVERSITETI

**TOSHKENT DAVLAT IQTISODIYOT UNIVERSITETI
SAMARQAND FILIALI**

**«XIZMATLAR SOHASINI STRATEGIK
RIVOJLANTIRISH ORQALI HUDUDLARDA
BARQAROR IQTISODIY O‘SISH VA AHOLI
FAROVONLIGINI OSHIRISH IMKONIYATLARI»
(IV QISM)**

2025 йил 21-22 fevral kunlari

SAMARQAND – 2025

**МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ИННОВАЦИЙ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
САМАРКАНДСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА
ТАМБОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
КАРШИНСКИЙ ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТУРИЗМА И КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
«ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ»
САМАРКАНДСКИЙ ФИЛИАЛ ТАШКЕНТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА**

**“ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА И БЛАГОСОСТОЯНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ В РЕГИОНАХ ПУТЁМ
СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СЕКТОРА УСЛУГ”
(ЧАСТЬ IV)**

(21-22 февраль 2025 г.)

САМАРКАНД– 2025

Xizmatlar sohasini strategik rivojlantirish orqali hududlarda barqaror iqtisodiy o'sish va aholi farovonligini oshirish imkoniyatlari/Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari (IV qism). 2025 йил 21-22 fevral kunlari. Samarqand, SamISI, 2025. – 290 bet.

Nashr uchun mas'ul:

M.Q.Pardayev – iqtisod fanlari doktori, professor

Tahririyat kengashi rahbari:

M.E.Po'latov – iqtisod fanlari doktori, professor

Tahririyat kengashi a'zolari:

M.M.Muxammedov – iqtisod fanlari doktori, professor,

J.R.Zaynalov – iqtisod fanlari doktori, professor,

I.S.Tuxliev – iqtisod fanlari doktori, professor,

O.Murtazaev – iqtisod fanlari doktori, professor,

R.X.Ergashev – iqtisod fanlari doktori, professor,

V.I.Abdukarimov – iqtisod fanlari doktori, professor,

N.A.Ibragimov – iqtisod fanlari doktori, professor,

K.B.Urazov – iqtisod fanlari doktori, professor,

Q.J.Mirzaev – iqtisod fanlari doktori, professor,

A.Eshtaev – iqtisod fanlari doktori, professor,

S.N.Tashnazarov – iqtisod fanlari doktori, professor,

A.N.Xoliqulov – iqtisod fanlari nomzodi, professor,

D.H.Xolmamatov – iqtisod fanlari nomzodi, dosent.

Sahifalovchi: Firdavs O'roqov

An'anaviy ilmiy-amaliy konferensiya materiallarida xizmatlar sohasini strategik rivojlantirish orqali hududlarda barqaror iqtisodiy o'sish va aholi farovonligini oshirish muammolari va ularning yechimlari, sohaning alohida tarmoqlari samaradorligini oshirish istiqbollari o'ldirilgan. Unda barqaror iqtisodiy o'sish va hududlarda xizmatlar sohasini jadal rivojlantirishning nazariy va metodologik muammolari va ularni hal qilishning strategik yo'nalishlari, kambag'allikni qisqartirish, aholi bandligi, farovonligi, yashash darajasi va sifatini oshirish masalalari, xalqaro va ichki turizmni rivojlantirish tendensiyalari va istiqbollari, marketing va menejment imkoniyatlarini takomillashtirish masalalari, investitsiyalarni jalb qilish va moliyaviy munosabatlarni takomillashtirish masalalari, hududlarda barqaror iqtisodiy o'sish jarayonida buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit muammolarini bartaraf qilish masalalari, hududlarda barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashda raqobatbardosh kadrlarni tayyorlashni takomillashtirish muammolarini hal qilishga qaratilgan ilmiy-nazariy va amaliy tavsiyalarga boy maqola va tezislarda o'rin olgan. Oliy va o'rta maxsus o'quv yurtlari professor-o'qituvchilari, talabalari, magistrlar, tayanch doktorantlar, doktoranturada tahsil oluvchilar, mustaqil izlanuvchilar va soha mutaxassislariga mo'ljallangan.

Maqolalar mualliflar tahririda bosilmoqda. Ularda keltirilgan raqamlar, faktlar, xulosa va tavsiyalarga mualliflar mas'ul. Ularning ayrim fikrlari tashkiliy guruh qarashlariga to'g'ri kelmasligi mumkin.

“Xizmatlar sohasini strategik rivojlantirish orqali hududlarda barqaror iqtisodiy o‘shish va aholi farovonligini oshirish imkoniyatlari” XIAK materiallari

- **Инвестирование в инновации и новые технологии;**
- **Усиление взаимодействия с клиентами через многоканальные платформы;**
- **Обучение и поддержка персонала.**

Внедрение предложенных мер поможет компаниям не только улучшить качество своей продукции, но и укрепить позиции на рынке, повысив удовлетворенность и лояльность клиентов.

D.H. Xolmamatov– SamISI, PhD, dotsent

ULGURJI SAVDODA MARKETING VA MARKETING KOMPLEKS ELEMENTLARIDAN FOYDALANISHNING NAZARIY MASALALARI

***Annotasiya:** Ulgurji savdoda marketing faoliyatining o‘rni, ulgurji savdo rivojlanishida marketing strategiyalaridan foydalanish masalalari bevosita sohada marketingni qo‘llanilish tarixiga borib taqaladi. Mazkur maqolada ulgurji savdoda marketingning qo‘llanilish tarixi, marketing kompleks elementlaridan sohada foydalanishning ahamiyati yoritilgan.*

***Kalit so‘zlar:** savdo marketing, ulgurji savdo, chakana savdo, iste‘mol marketingi, savdo xizmati, interaktiv marketing, marketing kompleksi, savdo xodimlari, an‘anaviy marketing elementlari.*

***Аннотация:** Роль маркетинговой деятельности в оптовой торговле, использование маркетинговых стратегий в развитии оптовой торговли, напрямую восходят к истории использования маркетинга в отрасли. В данной статье рассматривается история использования маркетинга в оптовой торговле, значение использования комплексных элементов маркетинга в отрасли.*

***Ключевые слова:** торговый маркетинг, оптовая торговля, розничная торговля, потребительский маркетинг, торговое обслуживание, интерактивный маркетинг, маркетинговый комплекс, торговый персонал, традиционные элементы маркетинга.*

***Abstract:** The role of marketing activities in wholesale trade, the use of marketing strategies in the development of wholesale trade, directly go back to the history of the use of marketing in the industry. This article discusses the history of the use of marketing in wholesale trade, the importance of using marketing complex elements in the industry.*

***Keywords:** trade marketing, wholesale trade, retail trade, consumer marketing, trade service, interactive marketing, marketing mix, sales staff, traditional marketing elements.*

Ilmiy jihatdan savdo marketingiga oid dastlabki ishlar G.Davisga tegishli bo‘lib, uning 1993 yilda nashr ettirgan “Savdo marketingi strategiyasi (Trade Marketing Strategy)” nomli kitobida yakuniy iste‘molchilarga mahsulotlarni sotishda sotishni rag‘batlantirish bilan bog‘liq jarayonlarni savdo marketingi bilan bog‘ladi¹. Keyinchalik G.Rendall savdo marketingi mazmunini kengaytirib, ishlab chiqaruvchi, brendlar va chakana sotuvchilar o‘rtasidagi hamkorlik zarurligiga e‘tibor beradi². Ushbu qarashlardan esa savdo marketingi asosan chakana savdo bilan bog‘liq ekanligini ko‘rish mumkin. Ya‘ni, sotishni rag‘batlantirish orqali yakuniy iste‘molchiga nisbatan marketing ta‘siri o‘rganilgan.

¹ Davies, G. Trade Marketing Strategy / G. Davies. – London: P. Chapman Pub, 1993. – 225 p.

² Randall, G. Trade Marketing Strategies – The Partnership between Manufacturers, Brands, and Retailers / G. Randall ; 2nd ed., Oxford: ButterworthHeinemann, 1994. – 183

“Xizmatlar sohasini strategik rivojlantirish orqali hududlarda barqaror iqtisodiy o‘shish va aholi farovonligini oshirish imkoniyatlari” XIAK materiallari

Shuningdek, aksariyat Rossiyalik olimlar ham savdo marketingini chakana savdo bilan bog‘lashadi. V.V.Nikishkin “... savdo marketingi chakana sotuvchilar tomonidan yakuniy iste‘molchilarga marketing vositalarini qo‘llashdan iborat” deb ta‘kidlaydi. Muallif savdo marketingidan foydalanishni faqat o‘zaro ta‘sir doirasi – “chakana savdo – oxirgi iste‘molchilar” bilan cheklab, ulgurji savdoga umuman e‘tibor qaratmagan¹ (1-rasm).

1-rasm. Marketing turlarining qo‘llanilish sohalari².

Shunday qilib, V.V.Nikishkin fikricha “savdo marketingi – bu chakana savdo xizmatlarining marketingi bo‘lib, unga chakana savdo korxonasi tomonidan mahsulotlarni xarid qilish va mijozlar (oxirgi iste‘molchilar) talabi asosida tovar assortimenti shakllantirish, savdo jarayonini tashkil etish va aholiga savdo xizmati ko‘rsatish, iste‘molchilarga ma‘lumot taqdim etish va do‘kondagi reklama, qo‘shimcha savdo xizmatlarini ko‘rsatish kiradi”.

O.V.Brijasheva ham xuddi shunday fikrlarni ilgari surgan. U savdo marketingini “chakana savdo xizmatlari marketingi, shu jumladan, chakana savdo korxonasi tomonidan tovarlarni sotib olish va xaridorlar (yakuniy iste‘molchilar) talabiga muvofiq mahsulot assortimentini shakllantirish, savdo jarayonini tashkil etish va aholiga xizmat ko‘rsatish, iste‘molchilarga ma‘lumot berish va do‘kon ichidagi reklama, qo‘shimcha savdo xizmatlarini ko‘rsatish” deb hisoblaydi³.

I.M.Sinyaeva iste‘mol bozorida iste‘molchilarning xulq-atvori, ehtiyojlari va motivatsiyasi xususiyatlarini o‘rganishga katta e‘tibor berib, savdo marketing strategiyasini amalga oshirishning asosiy yo‘nalishlari sifatida mijozlarning xatti-harakatlarini boshqarish strategiyasi va merchandayzing strategiyasini ekanligi o‘z tadqiqotlarida ko‘rsatib o‘tgan⁴.

Lekin savdo marketingi faqat chakana savdo faoliyati bilan cheklanib qolmasligi, balki ulgurji savdo bilan ham bog‘liqligi bo‘yicha bir qator ilmiy tadqiqotlar olib borilgan. Jumladan, strategik marketing bo‘yicha yetakchi nazariyotchi olim J.J.Lamben savdo marketingini savdo vositachilari, ya‘ni ulgurji va chakana sotuvchilarni rag‘batlantirishga qaratilgan tovar tarqatish kanallarida

¹ Никишкин, В.В. Маркетинг розничной торговли: теория и методология / В. В. Никишкин. – М. : Экономика, 2003. – 209 с.

² Никишкин, В.В. Маркетинг розничной торговли: теория и методология / В. В. Никишкин. – М. : Экономика, 2003. – 209 с.

³ Брижашева, О. В. Маркетинг торговли / О. В. Брижашева. – Ульяновск: УлГТУ, 2007. – 170 с.

⁴ Сinyaeva, И. М. Стратегии торгового маркетинга участников потребительского рынка / И. М. Сinyaeva //Торгово-экономический журнал, 2015. – № 2(3). – С. 213-230.

“Xizmatlar sohasini strategik rivojlantirish orqali hududlarda barqaror iqtisodiy o‘shish va aholi farovonligini oshirish imkoniyatlari” XIAK materiallari

tovarlarni siljitish faoliyati sifatida ko‘rib chiqadi. J.J.Lamben “savdo marketingi ishlab chiqaruvchi va savdo korxonasi o‘rtasidagi munosabatlardan tashkil topadi” deb ta’kidlaydi¹.

Xuddi shu fikrni ispaniyalik tadqiqotchilar A.Dias², P.Valino, V.Ladajio³lar ham bildiradilar. Ularning fikricha “... savdo marketingi turli mijozlar (distribyutorlar) ehtiyojlariga moslasha olishdan iborat”.

I.A.Karpov, A.F.Kryachkov savdo marketingi “yakuniy iste’molchilarni emas, balki sotuvchilarni rag‘batlantirishga e’tibor qaratish orqali talabni oshirishga qaratilgan kommunikativ tadbirlar majmuini” anglatadi degan qarashlarni ilgari surishgan⁴. I.V.Ilicheva savdo marketingini “... tovarni ishlab chiqaruvchidan to yakuniy iste’molchilarga yetkazib berishning barcha ishtirokchilari uchun eng foydali tarzda siljitishni tashkil etishga qaratilgan savdoning barcha ishtirokchilarining faoliyati” deb hisoblaydi⁵.

Yuqoridagi olimlarning, mutaxassislar, tadqiqotchilarning nazariy qarashlari va ilmiy yondashuvlari tahlilidan kelib chiqib, savdo marketingi alohida-alohida ikki tarkibiy qismdan iborat degan fikrga keldik (2-rasm).

2-rasm. Savdo marketingining tarkibiy qismi⁶.

Savdo marketingi – bu ulgurji va chakana savdo sohasida mahsulotlarni sotish hajmining o‘shishini rag‘batlantirish uchun savdo korxonalari tomonidan amalga oshiriladigan maxsus faoliyat tizimi.

Marketing ulgurji savdo bilan shug‘ullanadigan har qanday tashkilot uchun muvaffaqiyatning asosiy omilidir. U o‘zining amaliy aksini ulgurji savdo korxonalari rahbariyati tomonidan marketing funksiyalarini shakllantirishda va ularni korxonaning umumiy faoliyatiga integratsiyalashuvida topadi.

Boshqa narsalar qatorida, marketing korxonaning ulgurji faoliyatini yaxshilash uchun juda kuchli vositadir. Shu nuqtai nazardan, u sotuvchi marketingi sifatida tavsiflanadi. Shu bilan birga, ulgurji savdo sohasida xaridor marketingi uchun joy mavjud. Birinchi holda, umumiy marketing rejasi shakllantiriladi, ikkinchidan, ulgurji korxonalar mahsulotining turli iste’molchilarining ma’lum guruhlariga moslashtiriladi.

¹ Ламбен, Ж.-Ж. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива / Ж.-Ж. Ламбен. – М. : Наука, 1996. – 589 с.

² Diaz, A. Gestión por categorías y trademarketing / A. Diaz. – Madrid: Prentice Hall, 2000. – 208 p.

³ Valiño, P. El «trade marketing» desde el punto de vista del fabricante / P. Valiño, V. Labajo // Distribución y Consumo, 2004. – Septiembre-October. – С. 38-50.

⁴ Карпов, И. А. Современные аспекты трейд-маркетинга / И. А. Карпов, А. Ф. Кряков // Наука XXI века: актуальные направления развития : сб. науч. стат. по матер. IV Междунар. заочн. науч.-практ. конф., 30 сент. 2016 г., г. Самара. – Самара : Изд-во СГЭУ, 2016. – Вып. 2. – Ч. 2. – С. 3-5.

⁵ Ильичева И. В. Маркетинговые технологии / И. В. Ильичева. – Ульяновск: УЛГТУ, 2012. – 158 с.

⁶ Muallif ishlanmasi.

Yuqoridagi mutaxassislar, soha olimlari va tadqiqotchilarning ilmiy-nazariy qarashlaridan kelib chiqib, ulgurji savdo marketingning elementlariga an’anaviy marketing kompleksi elementlari bilan birga yana ikkita elementni qo‘shish taklifini ilgari so‘rmoqdamiz (3-rasm).

3-rasm. Ulgurji savdo marketingining asosiy vositalari¹.

Iste’mol bozorida ulgurji savdo tayyor mahsulotlar bilan ishlashini hisobga olgan holda asosiy e’tibor mahsulotga emas, balki uni taklif qilish va qo‘llab-quvvatlash xizmatlariga qaratiladi. Mijozning ehtiyojini qondirish (mos mahsulotni taklif qilish) kifoya emas, balki ushbu jarayonni uning uchun maksimal darajada kerakli vaqtda yetkazib berish, kerakli hajm va qulay idishlarda bo‘lishi kerak. Savdo xizmati mahsulot sifatida o‘ziga xos xususiyatlari marketing kompleksining shakllanishiga sezilarli ta’sir ko‘rsatadi.

Marketing kompleksining asosiy xususiyati uning moslashuvchanligi bo‘lib, u har birining o‘ziga xos xususiyatlariga qarab iqtisodiyotning turli sohalaridagi vositalarning o‘zgarishida namoyon bo‘ladi. Bunda savdo xodimlari va savdo jarayonlari ulgurji xarid qilish to‘g‘risida qaror qabul qilish jarayoniga sezilarli ta’sir ko‘rsatadi. Ulgurji savdo marketingi kompleksining boshqa elementlari ham o‘ziga xos xususiyatlarga ega. Marketing miks modellaridan foydalanish maqsadli bozor (potensial xaridorlar) ehtiyojlarini to‘liqroq va chuqurroq tushunishga, taklifni ularning ehtiyojlari va istaklariga yaxshiroq moslashtirishga, shuning uchun ma’lum bir raqobatdosh ustunlikka ega bo‘lishga va biznesda o‘zini ishonchli his qilishga yordam beradi.

Marketing kompleksi elementlari barcha biznes egalari, jumladan, ulgurji savdo korxonalarini tomonidan qo‘llaniladi. Ammo hamma ulgurji savdo faoliyati bilan shug‘ullanuvchi korxonalar marketing kompleksi elementlaridan unumli foydalana olmaydi. “7P”ning asosiy tarkibiy qismlarini tushunmaslik ulgurji savdo korxonasining salohiyatidan to‘liq foydalanishga va uning kuchli hamda zaif tomonlarini ob’ektiv aniqlashga to‘sqinlik qilishi mumkin. Bunday holda, resurslar aslida ustuvor bo‘lmagan jihatlarga yo‘naltirilishi mumkin.

Marketing kompleksi elementlarining maqsadi ulgurji savdo samaradorligini oshirish va maqsadli auditoriya oldida savdo xizmatlari qiymatini oshirish uchun samarali strategiyani ishlab chiqishdir. Ulgurji savdo marketing kompleksi “7P” modeli asosida shakllantiriladi.

¹Muallif ishlanmasi.